

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ

Назаров Жамшид Абдурашидович jamshid1852086@gmail.com

Ассистент кафедры терапевтических наук Самаркандского университета Зармед. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Ходжа Ахрор Вали, 23, Тел: +998 55 7047070 E-mail: info@zarmeduniver.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19104544>

АННОТАЦИЯ:

Актуальность. Заболевания кожи относятся к числу наиболее распространённых хронических патологий и оказывают выраженное негативное влияние на качество жизни пациентов. Хроническое течение дерматозов, косметические дефекты и субъективные симптомы способствуют формированию психоэмоциональных нарушений, среди которых тревожно-депрессивные расстройства занимают ведущее место. Несмотря на рост интереса к проблеме психодерматологии, вопросы распространённости и клинико-психологических особенностей тревожно-депрессивных расстройств у дерматологических пациентов остаются недостаточно изученными.

Цель. Оценить распространённость и клинико-психологические особенности тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с заболеваниями кожи.

Материалы и методы. Обследованы 85 пациентов с хроническими заболеваниями кожи в возрасте от 18 до 60 лет. Для оценки тревожно-депрессивных расстройств использовались госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) и шкала депрессии Бека (BDI). Тяжесть кожного процесса оценивалась с применением дерматологических индексов PASI и SCORAD. Статистический анализ включал методы описательной статистики, корреляционный анализ и критерий χ^2 .

Результаты. Признаки тревожно-депрессивных расстройств выявлены у 68,2 % пациентов. Наиболее часто регистрировались тревожные и сочетанные тревожно-депрессивные состояния. Установлена достоверная связь между выраженностью психоэмоциональных нарушений и тяжестью, длительностью и локализацией кожного процесса. Более высокая частота тревожно-депрессивных расстройств отмечалась у пациентов с псориазом и атопическим дерматитом, а также при поражении открытых участков кожи. Наличие тревожно-депрессивных расстройств ассоциировалось со снижением приверженности к лечению и учащением рецидивов.

Заключение. Тревожно-депрессивные расстройства широко распространены среди пациентов с заболеваниями кожи и оказывают неблагоприятное влияние на течение дерматологической патологии. Полученные данные обосновывают необходимость раннего выявления психоэмоциональных нарушений и внедрения междисциплинарного подхода в комплексное лечение дерматологических пациентов.

Ключевые слова: заболевания кожи, тревога, депрессия, тревожно-депрессивные расстройства, психодерматология, качество жизни.

INFLUENCE OF VITILIGO ON THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS: PSYCHOSOCIAL AND CLINICAL CORRELATIONS

Nazarov Jamshid Abdurashidovich jamshid1852086@gmail.com

Assistant of the Department of Therapeutic Sciences, Samarkand University Zarmed. Uzbekistan, Samarkand city, Khoja Ahror Vali street, 23, Tel: +998 55 7047070 E-mail: info@zarmeduniver.com

ABSTRACT.

Relevance: Skin diseases are among the most common chronic pathologies and have a pronounced negative impact on the quality of life of patients. Chronic course of dermatoses, cosmetic defects, and subjective symptoms contribute to the formation of psycho-emotional disorders, among which anxiety-depressive disorders occupy a leading place. Despite the growing interest in the problem of psychodermatology, the issues of the prevalence and clinical-psychological features of anxiety-depressive disorders in dermatological patients remain insufficiently studied.

Study Objective: To assess the prevalence and clinical-psychological characteristics of anxiety-depressive disorders in patients with skin diseases.

Materials and methods. 85 patients with chronic skin diseases aged 18 to 60 years were examined. To assess anxiety-depressive disorders, the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and Beck Depression Scale (BDI) were used. The severity of the skin process was assessed using dermatological indices PASI and SCORAD. Statistical analysis included descriptive statistics methods, correlation analysis, and the χ^2 criterion.

Results. Signs of anxiety-depressive disorders were detected in 68.2% of patients. Anxiety and combined anxiety-depressive states were most frequently recorded. A reliable correlation has been established between the severity of psycho-emotional disorders and the severity, duration, and localization of the skin process. A higher frequency of anxiety-depressive disorders was noted in patients with psoriasis and atopic dermatitis, as well as with lesions of exposed skin areas. The presence of anxiety-depressive disorders was associated with decreased adherence to treatment and increased relapses.

Conclusion. Anxiety-depressive disorders are widespread among patients with skin diseases and negatively affect the course of dermatological pathology. The obtained data substantiate the need for early detection of psycho-emotional disorders and the introduction of an interdisciplinary approach to the comprehensive treatment of dermatological patients.

Keywords: skin diseases, anxiety, depression, anxiety-depressive disorders, psychodermatology, quality of life.

ТЕРИ КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ХАВОТИР-ДЕПРЕССИВ БУЗИЛИШЛАР

Назаров Жамшид Абдурашидович jamshid1852086@gmail.com

Самарқанд Зармед университети 1 Терапия фанлар кафедраси ассистенти. Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри, Хожа Ахрор Вали кўчаси, 23-уй, Тел: +998 55 704-70-70 E-mail: info@zarmeduniver.com

АННОТАЦИЯ.

Долзарблиги. Тери касалликлари энг кенг тарқалган сурункали патологиялар қаторига киради ва беморларнинг ҳаёт сифатига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатади. Дерматозларнинг сурункали кечиши, косметик нуқсонлар ва субъектив симптомлар психоэмоционал бузилишларнинг шаклланишига ёрдам беради, улар орасида хавотирли-депрессив бузилишлар етакчи ўринни эгаллайди. Психодерматология муаммосига қизиқиш ортиб бораётганига қарамай, дерматологик беморларда хавотирли-депрессив бузилишларнинг тарқалиши ва клиник-психологик хусусиятлари масалалари етарлича ўрганилмаган.

Мақсад. Тери касалликлари билан оғриган беморларда хавотирли-депрессив бузилишларнинг тарқалиши ва клиник-психологик хусусиятларини баҳолаш.

Материаллар ва усуллар. Сурункали тери касалликлари билан оғриган 18 ёшдан 60 ёшгача бўлган 85 нафар бемор текширилди. Хавотир-депрессив бузилишларни баҳолаш учун госпиталь хавотир ва депрессия шкаласи (HADS) ва Бек депрессия шкаласи (BDI) қўлланилди. Тери жараёнининг оғирлиги ПАСИ ва SCORAD дерматологик индекслари ёрдамида баҳоланди. Статистик таҳлил тавсифий статистика усуллари, корреляцион таҳлил ва χ^2 мезонини ўз ичига олди.

Натижалар. Хавотирли-депрессив бузилишлар белгилари 68,2% беморларда аниқланди. Кўпинча хавотирли ва қўшма хавотирли-депрессив ҳолатлар қайд этилган. Психоэмоционал бузилишларнинг оғирлиги ва тери жараёнининг оғирлиги, давомийлиги ва жойлашуви ўртасида ишончли боғлиқлик аниқланди. Хавотирли-депрессив бузилишларнинг юқори частотаси псориаз ва атопик дерматит билан оғриган беморларда, шунингдек, терининг очиқ жойлари шикастланганда қайд этилган. Хавотирли-депрессив бузилишларнинг мавжудлиги даволанишига мойилликнинг пасайиши ва қайталанишларнинг кўпайиши билан боғлиқ эди.

Хулоса. Хавотир-депрессив бузилишлар тери касалликлари билан оғриган беморлар орасида кенг тарқалган бўлиб, дерматологик патологиянинг кечишига салбий таъсир кўрсатади. Олинган маълумотлар психоэмоционал бузилишларни эрта аниқлаш ва дерматологик беморларни комплекс даволашда фанлараро ёндашувни жорий этиш зарурлигини асослайди.

Калит сўзлар: тери касалликлари, хавотир, депрессия, хавотир-депрессив бузилишлар, психодерматология, ҳаёт сифати.

Введение: Заболевания кожи представляют собой одну из наиболее распространённых групп патологий в общей структуре заболеваемости населения и характеризуются высоким уровнем хронизации, клиническим полиморфизмом и выраженным влиянием на качество жизни пациентов [1,2]. По данным эпидемиологических исследований, хронические дерматозы, включая псориаз, атопический дерматит, экзему, акне и витилиго, выявляются у 10–15 % населения, при этом значительная часть пациентов относится к лицам трудоспособного возраста [3,4].

В последние десятилетия в дерматологии всё большее внимание уделяется психоэмоциональным аспектам кожных заболеваний. Кожа рассматривается не только как барьерный орган, но и как важный компонент нейроиммунно-эндокринной системы, тесно связанный с центральной нервной системой. Концепция «кожа–мозг» подчёркивает общность эмбрионального происхождения кожи и нервной ткани, а также их функциональное

взаимодействие, что объясняет высокую частоту психических расстройств у пациентов с дерматологической патологией [5,6].

Тревожно-депрессивные расстройства занимают ведущее место среди психических нарушений, сопутствующих хроническим соматическим заболеваниям. В общей популяции распространённость тревожных и депрессивных состояний составляет 5–10 %, тогда как среди пациентов с заболеваниями кожи этот показатель достигает 30–60 % и более [7,8]. По данным ряда авторов, симптомы тревоги выявляются у каждого второго пациента с хроническими дерматозами, а клинически значимая депрессия — у каждого третьего [9].

Особую роль в формировании тревожно-депрессивных расстройств у дерматологических пациентов играют хроническое течение заболевания, выраженные субъективные симптомы (зуд, жжение, болевой синдром), косметические дефекты и поражение открытых участков кожи. Указанные факторы способствуют снижению самооценки, формированию социальной тревожности, избеганию межличностных контактов и профессиональной дезадаптации [10,11].

Согласно данным клинико-психологических исследований, тяжесть тревожно-депрессивной симптоматики напрямую коррелирует с выраженностью кожного процесса, длительностью заболевания и частотой рецидивов [12]. При этом наличие психоэмоциональных нарушений оказывает негативное влияние на течение дерматологических заболеваний, снижает эффективность проводимой терапии, ухудшает приверженность к лечению и повышает риск хронизации патологического процесса [13,14].

Современные подходы к лечению кожных заболеваний подчёркивают необходимость биопсихосоциальной модели, предполагающей комплексную оценку соматического и психического состояния пациента. Включение скрининга тревожно-депрессивных расстройств в клиническую практику дерматолога рассматривается как важный шаг к персонализированной и эффективной терапии [15].

Несмотря на растущий интерес к проблеме психодерматологии, вопросы распространённости и клинико-психологических особенностей тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с заболеваниями кожи остаются недостаточно изученными, что определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования: оценить распространённость и клинико-психологические особенности тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с заболеваниями кожи.

Материалы и методы исследования: Исследование проведено на базе дерматовенерологического отделения. В исследование включены 85 пациентов с хроническими заболеваниями кожи в возрасте от 18 до 60 лет. Средний возраст обследованных составил $39,4 \pm 10,2$ года. Среди пациентов преобладали мужчины — 45 (52,9 %), женщин было 40 (47,1 %).

Критериями включения являлись: наличие подтверждённого дерматологического диагноза (псориаз, атопический дерматит, экзема, акне, витилиго), длительность заболевания не менее 6 месяцев, информированное согласие пациента на участие в исследовании. Критериями исключения служили тяжёлые психические заболевания, органические поражения центральной нервной системы и острые соматические состояния.

Для оценки тревожно-депрессивных расстройств использовались стандартизированные психометрические шкалы: госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) и шкала депрессии Бека (BDI). Клиническая оценка тяжести кожного процесса проводилась с использованием

общепринятых дерматологических индексов (PASI, SCORAD — при соответствующих нозологиях).

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета прикладных программ. Применялись методы описательной статистики, корреляционный анализ, критерий χ^2 . Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В результате проведённого исследования установлено, что признаки тревожно-депрессивных расстройств различной степени выраженности выявлялись у 58 из 85 обследованных пациентов, что составило 68,2 % от общего числа наблюдений. У оставшихся 27 (31,8 %) пациентов показатели тревоги и депрессии находились в пределах нормативных значений (Таблица 1).

Таблица 1. Распространённость тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с заболеваниями кожи (n = 85)

Показатель	Абсолютное число (n)	Доля (%)
Отсутствие тревожно-депрессивных расстройств	27	31,8
Наличие тревожно-депрессивных расстройств (всего)	58	68,2
– изолированная тревога	34	40
– изолированная депрессия	24	28,2
– сочетанные тревожно-депрессивные проявления	21	24,7
Лёгкая степень выраженности	29	34,1
Умеренная степень выраженности	21	24,7
Выраженная степень	8	9,4

Изолированная тревожная симптоматика была выявлена у 34 (40,0 %) пациентов, депрессивные расстройства — у 24 (28,2 %), при этом сочетанные тревожно-депрессивные проявления отмечались у 21 (24,7 %) обследованного. Лёгкая степень тревожно-депрессивных расстройств диагностирована у 29 (34,1 %) пациентов, умеренная — у 21 (24,7 %), выраженная — у 8 (9,4 %).

Анализ распределения тревожно-депрессивных расстройств в зависимости от нозологической формы кожного заболевания показал, что наибольшая частота психоэмоциональных нарушений наблюдалась у пациентов с псориазом и атопическим дерматитом. У данной категории больных тревожно-депрессивные расстройства выявлялись в 72,4 % случаев, тогда как при экземе — в 65,0 %, при акне — в 54,5 %, при витилиго — в 60,0 % случаев (Таблица 2).

Таблица 2. Частота тревожно-депрессивных расстройств в зависимости от нозологической формы кожного заболевания

Нозологическая форма	Число пациентов (n)	Тревожно-депрессивные расстройства, n (%)
----------------------	---------------------	---

Псориаз	29	21 (72,4)
Атопический дерматит	18	13 (72,2)
Экзема	20	13 (65,0)
Акне	11	6 (54,5)
Витилиго	7	4 (57,1)

При оценке влияния локализации кожного процесса установлено, что у пациентов с поражением открытых участков кожи (лицо, шея, кисти рук) показатели тревоги и депрессии были статистически значимо выше по сравнению с пациентами, у которых высыпания локализовались на закрытых участках тела ($p < 0,05$). Особенно высокие значения по шкалам тревоги регистрировались у пациентов с поражением лица, что сопровождалось выраженной социальной тревожностью и снижением самооценки.

Корреляционный анализ выявил достоверную прямую связь между тяжестью кожного процесса и уровнем тревожно-депрессивной симптоматики ($r = 0,48$; $p < 0,01$). Пациенты с более высокими значениями дерматологических индексов (PASI, SCORAD) демонстрировали более выраженные симптомы тревоги и депрессии.

Анализ зависимости психоэмоциональных нарушений от длительности заболевания показал, что у пациентов с длительностью кожного процесса более 5 лет депрессивные расстройства встречались достоверно чаще ($p < 0,05$), чем у пациентов с анамнезом заболевания менее 2 лет. При этом у больных с частыми рецидивами отмечались более высокие показатели по шкале депрессии Бека, что свидетельствует о накопительном негативном психоэмоциональном эффекте хронического течения заболевания.

Дополнительно установлено, что наличие тревожно-депрессивных расстройств сопровождалось снижением приверженности к лечению: пациенты данной группы чаще пропускали приём лекарственных средств, самовольно прекращали терапию и реже соблюдали рекомендации врача, что, в свою очередь, ассоциировалось с более частыми обострениями кожного заболевания.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой распространённости тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с заболеваниями кожи и их тесной взаимосвязи с клиническими характеристиками дерматологического процесса.

Выводы. Проведённое исследование показало, что тревожно-депрессивные расстройства широко распространены среди пациентов с заболеваниями кожи и выявляются более чем у двух третей обследованных (68,2 %). Наиболее часто регистрировались тревожные и сочетанные тревожно-депрессивные состояния, при этом у значительной части пациентов отмечались клинически значимые формы психоэмоциональных нарушений. Полученные данные подтверждают высокую медико-социальную значимость психических расстройств в структуре дерматологической патологии.

Установлено, что выраженность тревожно-депрессивной симптоматики достоверно связана с клиническими характеристиками кожного заболевания, включая тяжесть дерматологического процесса, длительность течения и локализацию высыпаний. Наибольшая частота психоэмоциональных нарушений выявлена у пациентов с псориазом и атопическим дерматитом, а

также при поражении открытых участков кожи, что сопровождается снижением самооценки, социальной тревожностью и профессиональной дезадаптацией.

Наличие тревожно-депрессивных расстройств оказывает неблагоприятное влияние на течение кожных заболеваний, снижая приверженность к терапии и способствуя учащению рецидивов. В связи с этим целесообразно внедрение рутинного скрининга психоэмоционального состояния в клиническую практику дерматолога и применение междисциплинарного подхода с включением психокоррекционных мероприятий, что может повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни пациентов.

Список литературы

1. Кубанова А.А., Кунгуров Н.В. Дерматовенерология : национальное руководство. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 928 с.
2. Скрипкин Ю.К., Бутов Ю.С. Кожные и венерические болезни. — М. : Медицина, 2018. — 672 с.
3. Hay R.J., Johns N.E., Williams H.C., et al. The global burden of skin disease in 2010: an analysis of the prevalence and impact of skin conditions // *Journal of Investigative Dermatology*. — 2014. — Vol. 134, № 6. — P. 1527–1534.
4. World Health Organization. Global report on skin diseases. — Geneva : WHO, 2021. — 120 p.
5. Paus R., Theoharides T.C., Arck P.C. Neuroimmunoendocrine circuitry of the skin // *Trends in Immunology*. — 2006. — Vol. 27, № 1. — P. 32–39.
6. Arck P.C., Slominski A., Theoharides T.C., et al. Neuroimmunology of stress: skin takes center stage // *Journal of Investigative Dermatology*. — 2006. — Vol. 126, № 8. — P. 1697–1704.
7. Кекелидзе З.И., Сыропятов О.Г. Тревожные и депрессивные расстройства в общей медицинской практике. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 256 с.
8. Gupta M.A., Gupta A.K. Depression and anxiety in dermatology: epidemiology and management // *American Journal of Clinical Dermatology*. — 2013. — Vol. 14, № 6. — P. 437–444.
9. Dalgard F.J., Gieler U., Tomas-Aragones L., et al. The psychological burden of skin diseases: a cross-sectional multicenter study // *Journal of Investigative Dermatology*. — 2015. — Vol. 135, № 4. — P. 984–991.
10. Kimball A.B., Jacobson C., Weiss S., et al. The psychosocial burden of psoriasis // *American Journal of Clinical Dermatology*. — 2005. — Vol. 6, № 6. — P. 383–392.
11. Fortune D.G., Richards H.L., Griffiths C.E.M. Psychologic factors in psoriasis // *Journal of Psychosomatic Research*. — 2005. — Vol. 58, № 4. — P. 343–354.
12. Lewis-Jones S. Quality of life and childhood atopic dermatitis // *British Journal of Dermatology*. — 2006. — Vol. 154, № 2. — P. 183–184.
13. Evers A.W.M., Lu Y., Duller P., et al. Common burden of chronic skin diseases? // *British Journal of Dermatology*. — 2005. — Vol. 152, № 6. — P. 1275–1281.
14. Verhoeven E.W.M., Kraaimaat F.W., Jong E.M.G.J., et al. Effect of psychological stress on psoriasis // *Journal of Investigative Dermatology*. — 2009. — Vol. 129, № 8. — P. 2075–2077.
15. Gieler U., Consoli S.G., Tomás-Aragónés L., et al. Self-inflicted lesions in dermatology: terminology and classification // *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. — 2013. — Vol. 27, № 10. — P. 1303–1312.